

ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МЕХАНИЗМИ ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛИСТИКАНИНГ ДРАЙВЕРИ

Лобар Каримова

Ўзбекистон Журналистика ва оммавий коммуникациялар
университети Сиёсий – ҳуқуқий журналистика йўналиши 2-курс
магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550792>

Аннотация : Интернет тафаккурингизга тўсиқ бўлмайди, агар сизда кучли мушоҳада, танқидий-тахлилий фикрлаш бўлса. Жамиятда ҳам шундай одамлар ижтимоий тармоқ ёки веб сайтлардаги ҳар бир хабарни ёлғон бўлиши ҳам мумкин, деган қараш билан қарши олса. Маҳаллий матбуотимизда чоп этилган бир мақолада келтирилган мана бу рақамлардан иборат маълумотларда келтирилишича, ҳар дақиқада 30000 дан ортиқ маълумотлар янгиланиб турадиган интернетдаги ахборотларнинг 70% и ишончсиз эканлиги тадқиқотлар натижасида аниқланибди. www.info.com томонидан 2015 йилнинг июнь ойида ўтказилган тармоқдаги ахборотнинг ишончлилик даражаси таҳлил қилиб кўрилганида эса АҚШ ахборотларининг тармоқдаги ишонч кўрсаткичи 47%, Японияники 42%, Хитойники 31% ни ташкил этган. Ишончлилик даражаси 50%га ҳам бормаётган медиа майдон инфосферасини ташкил этувчи оламшумул интернет журналистикасининг қиймати ҳақида яна нималарни айтиш мумкин. Бу худдики сояни кўриб суратмикан ё соя дейиш билан баробар. 600 МГБ тезликда 4 секунд ичида 130 та ахборот етказа оладиган “шоввоз-интернет”нинг ана шундай ишонч қудратига эга бўлмаслигини жамиятдошларимиз ўз тафаккур тарозисида тортиб кўришлари жоиз. Ўз-ўзидан маълумки, ишонч бўлмаган жойда ёлғон, фириб, алдов, юзхотир қилмаслик ва шубҳа, интернет журналистика тилидаги фейклар ин қуради, болалайди. Бу эса инсонийлик манзарасини тубанликка олиб келувчи, маънавиятни пайини зимдан қирқувчи қайчидир. Айни шу паллаларда ўртамиёнадан юқори ҳуқуқий саводхонликка эҳтиёж сезилади. «Биз бир нарсани яхши англаб олишимиз керакки, умумий ва махсус билимларга эга, онгли, тафаккури, ҳар хил «измлар»дан озод, замонавий дунёқараш, миллий ва умуминсоний қадриятларга ворис бўлган инсонларгина фуқаролик жамиятини барпо этишга ва уни янада такомиллаштиришга қодир бўлади. Бутун халқаро ҳаёт, кишилиқ тараққиёти шундай босқичга кирганки, энди унда ҳарбий қудрат эмас, балки интеллектуал салоҳият, ақл-идрок, фикр, илғор технологиялар ҳал

қилувчи аҳамият касб этади. Келгусида бу тамойил янада кучаяди ва ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларини қамраб олади. Бинобарин, халқаро майдонда биз бошқа мамлакатлар билан соғлом фикр мусобоқасига, ижодий рақобатга киришмоғимиз лозим бўлади. Бизнинг келажагимиз мана шу мусобақа ва рақобатга қай даражада бардош бера олишимизга боғлиқ. Ўйлайманки, бунинг учун миллатимизнинг салоҳияти ҳам, ақл-заковати ҳам етарли».

Глобаллашув жараёни чуқурлашаётган, инсон онгини турли кучлар томонидан эгаллашга интилиш кучаяётган бугунги кунда ҳар бир жамият ўзида мустақкам фуқаролик жамиятини қуришни мақсад қилганю. Интернет, хусусан, ижтимоий тармоқлардаги сиз яшаб турган макондаги жараёнлар бўрттирилиб кўрсатилсаю, сиз индолмасангиз, бу фожеа. Салбий ахборотлар таъсиридан жамиятни асрашнинг ягона йўли-онгли таҳлил. Бунда фуқаролик позициясини кўрсатган ҳолда мустақил тарзда жамоатчилик назоратини олиб бориш. Оммавий коммуникация ўрнатишда интернет ўзига хос ўринга эга. Эҳтимол, унинг инсониятни ахборий саводхонликка чақириб, ахборот технологиясига оид билимларини мунтазам янгилашга ундаб туриши яхшидир. Г. Аҳмадбек қизи “Фуқаролик жамиятини ривожланишида ахборотлашув жараёнининг ўрни” ҳақида олиб борган кузатув тадқиқотларидан келиб чиқиб шундай мулоҳаза қилади: “Барча соҳаларнинг замонавий мутахассиси ахборотлашган оқимларида эркин ҳаракатланиши учун ахборотни олишни, қайта ишлашни ва уни компьютерлар, телекоммуникациялар ва бошқа алоқа воситаларида фойдаланишни билиши зарур. Ахборотни жамиятнинг стратегик йўналишини, мамлакат ривожланиш даражасини аниқлайдиган ресурси сифатида тушуниш одатий ҳолга айланмоқда. Ижтимоий ривожланишда билимнинг роли ошиб бораётганлиги янги модель – ахборот-коммуникация технологияларнинг кенг миқдорда йўлга қўйилишига асосланган билим жамияти пайдо бўлишига олиб келмоқда. Инсон ва унинг қизиқишлари энг устувор қадриятга айланди. Бу эса ижтимоий институтларнинг фаоллашувига, хусусий манфаат ва интилишларга эга бўлган эркин индивидларнинг мавжуд тизим билан алоқаси, ўзаро таъсири кучайишига, замонавий фуқаролик жамияти қиёфасини ва тизимини белгиловчи янги, бунёдкор жараёнларни рағбатлантирмоқда”.

Янги билим жамияти- бу ўша фуқаролик жамиятига олиб борувчи йўлак. Бу йўлакда инсон ақли бовар қилмайдиган маълумотлар манбаига дуч келади. Улар орасида ноҳолислари, маънавий таҳдидларга хизмат

қилувчилари, одамлар (хусусан ўсмир ва ёшлар) ни йўлдан урадиган чиркин ва ёлғон ахборотлар ҳам сероб. Айнан ўша маълумотлар тепасига мана бу ёлғон, буниси эса чин деган изоҳ келтирилмаган, бу эса билиб-билмай унинг домига илиниш учун замин ҳозирлайди. Барчамиз ахборот асрида яшайпмиз, ўз ўрнида ахборот хуружлари билан билвосита ёки бевосита юзлашамиз. Бугун кўринмас хатар дея эътироф этилаётган бундай ахборот курашларидан қочиб ҳам бўлмайди, яшириниб ҳам. Яхшиси ҳар ким ўзида ахборотларни холис кузатувчанлик ҳиссини шакллантириши, маънавий иммунитетни уйғотиши керак. Яна юқоридаги мақолага қайтсак, "...Фуқаролик жамиятининг шаклланиши бутун дунё ҳамжамиятида демократик давлатнинг асосий шартларидан бири деб тан олинган. Жамият сиёсий тизимининг, унинг ижтимоий институтларининг демократлашуви ахборот хизмати соҳасининг техник жиҳатдан ўсиши ва ривожланиши сабабли юз берди. Ахборот асри жаҳонда демократик ўзгаришларга зарурий шароит яратиб берди. Ишонч билан айтиш мумкинки, ахборот дунёни бошқара бошлади. Бугунги кунда бу барчага маълум. Шу сабабли, фуқаролик жамиятини тўлақонли шаклланиши асосида глобал ахборотлашув ётади. Шунини ёдда тутиш керакки, ҳар қандай жамиятнинг ахборотлашув даражаси унинг мавқеини, демократик тамойилларнинг нечоғлик амалда эканлигини белгилаб беради. Бу борада БМТ доимий координатори БМТТДнинг Ўзбекистондаги доимий вакили **(2015 йил)** Стефан Приснернинг фикри қуйидагича: "давлат хизматларини тарғибот қилиш ва одилона кўрсатиш йўли билан ижобий ижтимоий ўзгаришларни аниқлаш ва унга ҳисса қўшишда барқарор инсон тараққиётини қўллаб-қувватлаш борасида фуқаролик жамиятининг роли каттадир. Шу сабабли ҳам фаол фуқаролик жамияти барқарор инсон тараққиётини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Шундай экан, фуқаролик жамиятининг фаолияти учун қулай шарт-шароитлар яратиш дунёдаги ҳар қандай мамлакатнинг бошқаруви борасидаги муҳим жиҳат ҳисобланади. Фуқаролар давлат манфаати, шахсий манфаат, жамоат манфаати тушунчаларини англагандан сўнг, энди барча учун муҳим бўлган муаммоларни жамоавий шаклда ҳал қиладиган ва бошқара оладиган **"фаол фуқаролик феномени"** ни сингдириш вақти келди".

Бу эса ўз-ўзидан ахборот ва сўз эркинлиги, очиқлик кафолатланган жамиятга ишора қилаверади. Жамиятдаги ахборотлашувнинг кучайиб бориши интернет журналистикасини хатар деб, ундан фойдаланишни

ортга суришга олиб келмаслиги керак. Чунки барибир ўша хатар бир кун келиб ўз домига тортади. Бу худдики, сузишни билмаган одамнинг дарёни айланиб ўтишига ўхшайди. Аммо сузишни билмаслик айб эмас, уни ўрганмаслик айб. “Фуқаролик жамияти бу ўзини ўзи бошқаришдир. Унинг биринчи ва асосий тамойили шу”. Мана шу фуқаролик жамиятини ривожланишига интернет журналистикасининг ўрни ва роли бемисл. Фақат тартиб ва юксак маънавийат билан унга ёндашсак, қонун-қоида ва меъёрларни унутмасак, ундаги маълумотларга ахлоқ нормаларидан четга чиқмаган ҳолда баҳоласак, энг муҳими ўз иродамизни идора этолсак, ҳеч қандай виртуал олам бизни реал оламдан ажратиб қўёлмайди. Бир сўз билан ҳаммасини табиий қабул қилиш мавриди келди. “Дунёнинг ривожланган давлатларида информацион инфраструктура жуда тараққий этганлиги сабабли, кўп ҳолларда виртуал мулоқот қилиш ва ахборот олиш кенг тарқалган. Ижтимоий бошқарувнинг айнан виртуал босқичида жамоат фикри шаклланади, қадриятлар ва замонавий даврнинг ўзига хосликлари эгалланади. Фуқаролик жамиятида ижтимоий бошқарув ўзига оммавий мунозараларнинг натижасини сингдириб, очиқлик ва тенглик принциплари асосида фаолият юритади. Натижада жамият ҳаётининг универсал плюралистик характери мустаҳкамланади. Бу вазиятда “ахборотлашган жамият” концепциясини ҳаётга тадбиқ қилиниши жамоатнинг расмий соҳасининг ривожига белгиловчи омил бўлиб ҳизмат қилади. Ахборотлашган жамият шахсларни ижтимоий муносабатлар тизимида ўзгартириб, уларни фаол, яратувчан шахсларга айлантиради. Бусиз эса фуқаролик жамияти мавжуд бўла олмайди”.

“Шу йўналишда илмий тадқиқотлар олиб борган М.Қирғизбоев фикрига кўра, “фуқаролик жамияти бу:

- биринчидан, жамият ҳаёти фаолиятининг иқтисодий, ижтимоий ва маънавий соҳаларида ихтиёрий равишда шаклланган, бошланғич нодавлат тизимларини ўз ичига олган инсоний бирликдир;
 - иккинчидан, жамиятдаги иқтисодий, ижтимоий, оилавий, миллий, маънавий, ахлоқий, диний, ишлаб чиқариш, шахсий ва нодавлат муносабатлар мажмуасидир;
 - учинчидан, эркин индивидлар, ихтиёрий равишда шаклланган ташкилотлар ва фуқароларнинг турли органлар тазйиқлари, аралашилари ёки бир қолипга солишларидан қонунлар воситасида ҳимояланган жамият бўлиб, унда улар ўзлигини намоён қила олишлари учун доимий имкониятга эга бўладилар.”
- Демак, ҳали бизнинг жамиятимиз қўлга киритиши керак бўлган эркин

жамият орзуси йўлидаги қадамларимизни жадаллаштираверишимиз зарур. Мана шундай хулосалар билан мулоҳазаларимизни якунласак, ўринли бўларди деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Каримов И.А. Жамиятимиз мафкураси халкни – халк, миллатни - миллат килишга хизмат этсин. –Т.: Ўзбекистон, 1998. Б. 9.)
2. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: генезиси, шаклланиши ва ривожланиши. - Т.: Ўзбекистон, 2010. 52-бет.
3. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма/ А. Жалилов, У. Муҳаммадиев, Қ. Жўраев ва бошқ. — Тошкент, 2015, 5 б.)
4. Г. Аҳмадбек қизи, “Фуқаролик жамиятини ривожланишида ахборотлашув жараёнининг ўрни”, “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, №3, март, 2012 йил)
5. www.info.com